

QARAQALPAQ XALQINIŇ TARIYXIY QOSIQLARINIŇ MÁNAWIY ÁHMIYETI

Umatov Azamatdin Kurbanievich

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Milliy ideya, ruwxıylıq tiykarları hám xuqıq tálimi kafedrası

REZYUME Maqolada qoraqalpoqlar xalq ođzi ijodida saqlanib qolgan folklor asarlari, jumladan tarixiy qo'shiqlar haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: qoraqalpoqlar, tarixiy qo'shiq, xalq ođzaki ijodi.

РЕЗЮМЕ В статье рассказывается о фольклорных произведениях, сохранившихся в устном народном творчестве каракалпаков, в том числе об исторических песнях.

Ключевые слова: каракалпаки, историческая песня, фольклор.

SUMMARY The article tells about folklore works preserved in the oral folk art of the Karakalpaks, including historical songs.

Key words: Karakalpaks, historical song, folklore.

Qaraqalpaqlar tariyxın úyreniwde de xalıq tariyxıy qosıqlarınıń xızmeti úlken. Tuwrı, tariyxıy qosıqlar tariyxıy waqıyalar sheńberinde dúnyağa kelip, tariyxıy reallıq tiykarında payda bolsada onı haqıyqıy tariyx dep bolmaydı. Sebebi, xalıq arasınan shıqqan talant iyeleri – shayırlar, jırawlar, baqsı hám qıssaxanlar tárepinen dóretilip, hár bir dáwirdiń rawajlanıw ózinsheliklerine qarap turmıslıq waqıyalardıń geypara tárepleri qosılıp jetilisip baradı yaqi kerisinshe, áhmiyetliligin joytqan tárepleri yadtan shıgarılıp jiberiledi.

Tariyxıy qosıqlardıń bahalılıđı sonda, xalıqtıń mádeniy miyrasları bolğanlıqtan da onıń tariyxıy dáwirdi tanıstırıwında, tariyxıy waqıyalarğa bolğan, dáwirge bolğan xalıqtıń kóz karasların kórsetedi, olardıń keleshekтеgi eń jaqsı idirdi ármanların tanıstırıw menen tárbiyalawshılıq belgileri menen ayrıqsha kózge túsedı.

Qaraqalpaq tariyxıy qosıqları qaraqalpaq xalqınıń tariyxıy rawajlanıw basqıshlarınıń basım kópshilik dáwirlerin óz ishine aladı. Mısalı: «Ormambet biy ólgende», «Qaraqalpaq», «Baysıńǵa», «Jeti úyge bir beldar», «Áwezjan», «Qońırat legendası», «Marqabay batır», «Ótesh batır», «Mardıkar», «Tapsırdım», «Kegeyliniń qazıwı», «Náyleyin», «Y Aranlar», «Xan zulımı» xám t. b. tariyxıy qosıqlardı atap qorsetiwge boladı.

Qaraqalpaq xalqınıń tariyxıy qosıqlarında qansha ásirler, qansha jıllar ótiwine qaramastan, xalıq turmısına óz tásirin qaldırǵan tariyxıy waqıyalar, xalıqtıń dana ulları, biy xám batırların ózleriniń mángilik yadında saqlap, olar xaqında ózleriniń ájayıp dóretpelerin qaldırǵan, onı áwladtan-áwladqa jetkergen.

Xalıq batırlarınıń dushpanlarǵa qarsı júrgizgen gúresleri, batırlıǵı, eń qıyın orınlardan tapqırılıq penen, aqıllılıǵı menen qutılıp ketiwi bul shıǵarma tamırınıń tereń xalıqlıǵı tariyxıy turmıs shınlıǵına jaqınlıǵın sıpatlaydı.

Tariyxıy jır menen tariyxıy qosıqtıń parqı bar. Tariyxıy jırdıń ózine tán atqarıw ózinsheligi, mazmunı hám forması jaǵınan epikalıq shıǵarmalarǵa jatadı. Onda eposqa tán barlıq belgilerdi tabıw múmkin. Tariyxıy jırlardı jırawlar atqaradı. Máselen, «Ormambet biy» hám «Posqan el» tolǵawları jırawlar (qobız saz ásbabında) arqalı búgingi kúнге shekem jetip kelgen.

Qosıqlar bolsa lirikalıq xarakterge iye. Onı baqsılar (duwtar saz ásbabında), qıssaxanlar hám de ápiwayı xalıq ta atqaradı.

Usı táreplerine kóre, tariyxıy qosıqlar óz aldına janr sanaladı. Onda tariyxta haqıyqat bolǵan waqıyalar jırlanadı.

–Baysıńǵa qosıǵındaǵı waqıyalarda sol waqıttaǵı tariyxıy waqıyadaǵı xalıqtıń turmıs jaǵdayın kórsetedi. Máselen, tómendegi qatarlarda Shıńǵıs xan láshkerleriniń Úrgenishke bastırıp kiriw paytındaǵı xalıqtıń turmısı sáwlelenedi:

Dushpan aldı jurttı qorshap,

Duamız bolǵay mustajap, Jarlılardıń halı qarap,

Netip baramız Baysıńǵa?

Qaraqalpaqlar, mine, usı urıslarda dushpanğa qattı turıp gúresken. —Batıs Túrkistanda qaraqalpaqlar menen qıpshaqlar mongollarğa qarsı qatañ urıslardan keyin basıydi.

Mongollar qarsılıq kórsetkenlerdi ayawsız qırğan. Abulğazınıñ jazıwınsha, Shıngıs xan qañlı urıwınıñ kópshiligin qırıp taslağan

Tariyxıy qosıqlar hár bir dáwirdeń siyasiy-jámıyetlik dúzimindegi bolğan ózgerislerdi, xalıq qonısları, el ishinen shıqqan batırlardı, xalıqtıń turmısına óz tásirin jasağan tariyxıy waqıyalardıń hár kıylı kórinisleri tolıq sáwlelenedi.

Edildi aldı - eldi aldı,

Jayıqtı aldı - jaydı aldı,

Endi almağan ne qaldı

dep xalqımız tariyxıy qosıqlarında barlıq ókinishleri, ata mákanına bolğan súyiwshilik sezimleri beriledi.

“Ormambet biy ólgende” tolğawınıñ bahalılıǵı sonda, onıń tariyxıy shınlıqtı – ata-babalarımızdıń basıp ótken izlerin dál beriwinde. Tolğaw kóp dáwirlerdi basınan ótkerip, áwladtan-áwladqa xalıq talantlıları arqalı awızdan-awızǵa ótip, xalıqlıq ısılıwǵa, sınıǵa túsken, noǵaylılar dáwirinen baslap sońǵı dáwirlerge deyingi xalıqtıń qonıslasıw hám qonıs ózgertiw tariyxın kórkem formada tanıstıratuǵın awızeki dóretpeleriniń kútá bay tuńǵısh tariyxıy esteligi bolıp tabıladı.

Didaktikalıq hám tariyxıy termeler gileń naqıl-maqaldan ibarat bolıp, eki predmetti bir-birine salıstırıp, turmıslıq násiyatlıq sheshimlerdi beredi, kólemi tolğawlarǵa qaraǵanda kútá qısqa boladı. Al, tolğawlar bolsa, kólemi hám kompoziciyalıq qurılısı jaǵınan da ózgeshe, kólemi kóbirek bolıp, tariyxıy adamlardıń, tariyxıy waqıyalardıń, orınlardıń bazasında qurıladı. Turmıslıq sorawlar qoyıp, sol sorawlardıń dógereginde waqıyalar, xalıqlıq sheshimler aytılıp otıradı.

Álbette, ásirler dawamında qosıq formalıq jaqtan ózgerislerge ushırağan bolıwı múmkin, lekin onda tiykarǵı mazmun saqlanıp qalǵan. Ulıwma alǵanda, bul tariyxıy qosıq arqalı xalıqtıń qurı eske túsiriwi emes, al tariyxı belgilenbekte. Qosıqta tariyxıy waqıyalardıń anıq waqtı kórsetilmese de, qaraqalpaqlardıń XIII ásir basında Baysıńǵa qaray kóshkenligi anıq kórinedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

- 1.http://www.elarna.net/m/kitap_kk.php?id=3369&oku=21196
2. Ayımbetov Q., Kojurov O. Qaraqalpaq ádebiyatınıń túrleri. /«Qaraqalpaqstan ádebiyatı hám iskusstvosı», 1939, №4.
3. Dáwqaraev N. SHıǵarmaları, 2-tom. – Nókis: -Qaraqalpaqstan, 1977, 356-b.
4. Mámбетov K. Ádebiyat teóriyası. – Nókis: -Bilim, 1995, 216-b.
5. Karimov I.A. Jańasha oylaw — dáwir talabı. Nókis: Qaraqalpaqstan, 1997.
6. Qaraqalpaq xalıq qosıǵı, KMB, Nókis, 1965-jıl
7. Tájimuratov Á. Qaraqalpaq xalıq qosıqları haqqında/ Qaraqalpaq xalıq qosıqları, Nókis: «Qaraqalpaqstan» baspası, 1965
8. Qanaatov E. Tariyxıy qosıqlar – xalıq qosıqlarınıń ayrıqsha bir túri sıpatında. Ilim hám jámiyet. 2020 №3